

№2

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

ISSN: 2181-3965
VOLUME 5
TOSHKENT 2026

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymurotov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nurmanov Ulug‘bek Anorbayevich - Bank-moliya akademiyasi “Buxgalteriya hisobi va audit” kafedراس professori, iqtisodiyot fanlari doktori

Yakubova Nargiz Tursunbayevna – iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Mamatov Baxadir Safaraliyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qiyosov Sherzod Uralovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

“Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali
23.11.2022-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №R-566966 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №049864

MUNDARIJA			
1.	Akobirova Nodira Najmiddin qizi	Biznes subyektlarini tasniflash tizimida kuzatiladigan asosiy institutsional muammolar	6
2.	Ashirova Aziza Zarif qizi, Chinqulov Qahramon Ravshanovich	Qimmatli qog'ozlar bozorining rivojlanish tendensiyalari: mavjud muammolar va ularni hal qilish yo'llari	13
3.	Dexkanova Nargiza Sharifovna	Sanoat korxonalarida innovatsion faoliyatining nazariy jihatlar	20
4.	Rustamov Maqsud Suvonqulovich, Normatov Muslimbek No'rbo'ta o'g'li	O'zbekistonda naqd pulsiz hisob-kitoblar va to'lov tizimi: rivojlanishi va istiqbollari	26
5.	Mamatkulov Baxtiyor Xalmuradovich	O'zbekiston respublikasi aholisining hayotiy darajasi va sifatini statistik ko'rsatkichlar orqali tahlil qilish	33
6.	Туляганова Шахноза Самукджановна	Цифровизация и инновационные банковские продукты в эпоху цифровой экономики	40
7.	Alimov Umid Xamid o'g'li, Rustamov Maqsud Suvonqulovich	Iqtisodiyotda yetakchi mamlakatlar tajribasida tijorat banklari biznes ekotizimi rivojlanish bosqichlari	46
8.	Teshaboyeva Mohigul Eldorjon qizi	Ishlab chiqarish tannarxining moliyaviy natijalarga ta'sirini baholash uslublari (gilam ishlab chiqarish korxonalari misolida)	53
9.	Ibodullayev Shohboz To'lqin o'g'li	Tijorat banklarida kredit riski va uning bank likvidliligiga ta'siri	59
10.	Toshniyozov Kamoliddinovich Sherali	Blockchain texnologiyasi asosida moliyaviy tranzaksiyalarni nazorat qilish: DLT arxitekturasi, smart-kontraktlar va O'zbekiston amaliyoti	66

TIJORAT BANKLARIDA KREDIT RISKI VA UNING BANK LIKVIDLILIGIGA TA’SIRI

Ibodullayev Shohboz To’lqin o’g’li

“O’zmilliybank” AJ
Transformatsion ofis, loyiha kuratori
iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)
E-mail: sh_ibodullayev@mail.ru
[ORCID: 0000-0002-3885-711X](https://orcid.org/0000-0002-3885-711X)

Annotatsiya. Mazkur maqolada tijorat banklarining kredit riski tushunchasi to’liq o’rganilgan, shuningdek bunga oid mahalliy va xorijiy olimlarning fikrlari tahlil qilingan. Banklar kredit riskining vujudga kelishi hamda uning bank likvidliligiga ta’siri sifatida bank kredit portfelining sifati, kredit monitoring darajasi va mamlakatdagi makroiqtisodiy ko’rsatkichlarning darajasi tanlab olingan. Tadqiqot doirasida dunyoning rivojlangan mamlakatlarining transmilliy banklari – Bank of America, Barclaysbank va O’zbekiston Respublikasining yirik aksiyadorlik tijorat banklari O’zmilliybank, Asakabank hamda Sanoatqurilishbanklarining tahlilii ma’lumotlari o’rganilib, ulardagi kredit portfeli miqdori, muammoli kreditlar ulushi va likvidlilik darajasi tahlili amalga oshirilgan.

Kalit so’zlar: bank, kredit portfeli, muammoli kredit, zahira, passiv, foiz, depozit, qimmatli qog’oz, aktivlar rentabelligi, NPL, banklararo kreditlar, inflatsiya, valyuta kursi.

КРЕДИТНЫЙ РИСК В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА БАНКОВСКУЮ ЛИКВИДНОСТЬ

Ибодуллаев Шохбоз Тулкин угли

Трансформационный офис АО
"Узнацбанк," куратор проекта
доктор экономических наук (DSc)
E-mail: sh_ibodullayev@mail.ru
[ORCID: 0000-0002-3885-711X](https://orcid.org/0000-0002-3885-711X)

Аннотация. В данной статье полностью изучено понятие кредитного риска коммерческих банков, а также проанализированы мнения отечественных и зарубежных ученых по этому поводу. В качестве возникновения кредитного риска банков и его влияния на ликвидность банка были выбраны качество кредитного портфеля банка, уровень кредитного мониторинга и уровень макроэкономических показателей в стране. В рамках исследования были изучены аналитические данные транснациональных банков развитых стран мира - Bank of America, Barclaysbank и крупных акционерных коммерческих банков Республики Узбекистан Узнацбанк, Асакабанк и Саноатқурилишбанк, проведен анализ объема кредитного портфеля, доли проблемных кредитов и уровня ликвидности.

Ключевые слова: банк, кредитный портфель, проблемный кредит, резерв, пассив, процент, депозит, ценная бумага, рентабельность активов, NPL, межбанковские кредиты, инфляция, обменный курс.

CREDIT RISK IN COMMERCIAL BANKS AND ITS IMPACT ON BANK LIQUIDITY

Ibodullayev Shohboz Tulkin ugli

Transformation Office of JSC
"Uzmilliybank" project curator
Doctor of Economic Sciences (DSc)
E-mail: sh_ibodullayev@mail.ru

[ORCID: 0000-0002-3885-711X](https://orcid.org/0000-0002-3885-711X)

Abstract. *This article thoroughly examines the concept of commercial banks' credit risk and analyzes the opinions of domestic and foreign scholars on this matter. The quality of the bank's loan portfolio, the level of credit monitoring, and the level of macroeconomic indicators in the country were chosen as the emergence of bank credit risk and its impact on bank liquidity. Within the framework of the study, analytical data from transnational banks of developed countries - Bank of America, Barclaysbank, and major joint-stock commercial banks of the Republic of Uzbekistan - National Bank, Asakabank, and Sanoatqurilishbank - were studied, and an analysis of the loan portfolio volume, the share of non-performing loans, and the liquidity level was conducted.*

Keywords: *bank, loan portfolio, problem loan, reserve, liability, interest, deposit, security, return on assets, NPL, interbank loans, inflation, exchange rate.*

Kirish

Tijorat banklarida kredit riski va uning bank likvidliligiga ta'siri masalasi zamonaviy moliyaviy tizimning eng muhim va dolzarb muammolaridan biri sifatida e'tirof etiladi. Jahon moliyaviy inqirozlari tajribasi shuni ko'rsatdiki, kredit riskini samarali boshqara olmaslik nafaqat ayrim banklarning inqirozga uchrashiga, balki butun moliyaviy tizimning beqarorlashuviga olib kelishi mumkin. 2008-yildagi global moliyaviy inqiroz, undan keyingi mintaqaviy bank inqirozlari va yaqin yillardagi bir qator yirik banklarning to'lov qobiliyatini yo'qotishi bu muammoning dolzarbligini yaqqol namoyish etdi. O'zbekiston bank tizimi ham bundan mustasno emas — mamlakatda bozor islohotlarining chuqurlashuvi, kreditlash hajmining yildan-yilga ortib borishi va iqtisodiy muhitdagi tarkibiy o'zgarishlar sharoitida tijorat banklari kredit riski darajasining oshishi va uning likvidlikka salbiy ta'sir ko'rsatishi xavfi kuchaymoqda. Shu sababli, kredit riski bilan likvidlik o'rtasidagi bog'liqlikni ilmiy asosda o'rganish nazariy jihatdan ham, amaliy jihatdan ham katta ahamiyat kasb etadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 12-maydagi PF-5992-sonli “2020-2025-yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to'g'risida”gi farmonida kredit portfelisi sifati va tavakkalchiliklarni boshqarish sifatini yaxshilash, kreditlash hajmlari o'sishining mo'tadil darajasiga amal qilish, muvozanatlashgan makroiqtisodiy siyosat yuritish, korporativ boshqaruvni takomillashtirish va xalqaro miqyosda amaliy tajribaga ega bo'lgan menejerlarni jalb qilish, moliyaviy tavakkalchiliklarni baholash uchun texnologik yechimlarni tatbiq etish orqali bank tizimining moliyaviy barqarorligini ta'minlash vazifalari keltirib o'tilgan. [1]

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining 2024- yil yakunlari bo'yicha e'lon qilgan hisobotiga ko'ra tijorat banklarining kredit portfelida muammoli kreditlar ulushi 21,2 trln.so'mni yokida 4,0 foizli punktni tashkil etgan. [2]

Yuqorida qayd etilgan holatlar tijorat banklarining kredit riskini boshqarish va bu orqali banklarning likvidlilik ko'rsatkichlarini yaxshilash zaruriyatini yuzaga keltirmoqda.

Adabiyotlar sharhi

A. Burdina tomonidan banklarda kredit riskiga quyidagicha ta'rif beradi: “Kredit riskini keng ma'noda baholaganda, u bank tomonidan turli operatsiyalar amalga oshirilishi jarayonida moliyaviy yo'qotishlar yuzaga kelishi ehtimoli doimiy ravishda mavjud bo'lgan holat sifatida namoyon bo'ladi.

Ko'pincha bunday yo'qotishlar ayrim kontragentlar (asosan qarz oluvchilar) tomonidan o'z majburiyatlarini bajarmasligi natijasida yuzaga keladi”. [3]

Darhaqiqat, tijorat banklarida kredit riski doimiy holat bo'lib hisoblanishining asosiy sabablaridan biri O'zbekiston Respublikasi banki tizimining aktivlari tarkibida kredit operatsiyalarining ulushi 68,9 foizni tashkil etadi. Biroq, A. Burdina tijorat banklarining kredit riski yuzaga kelishida ayrim kontragentlar tomonidan o'z majburiyatlarini bajarmasligini sabab qilib ko'rsatgan, lekin uning aynan qaysi segmentlar tomonidan amalga oshirilmayotganligi

to‘g‘risida to‘liq ma‘lumot aks ettirilmagan.

A.Berger, S. Choul, O.Guedhami va R.Romanning tijorat banki rahbariyatining davlat tomonidan qutqarish bo‘yicha beriladigan kafolatga ishonishi o‘ta yuqori darajadagi risklarni qabul qilinishiga olib kelishi mumkinligi xususidagi xulosasi muhim amaliy ahamiyat kasb etadi.[4]

Darhaqiqat, yuqoridagi iqtisodchi olimlarning fikrlari O‘zbekiston Respublikasi bank tizimi uchun ham ahamiyatli hisoblanadi. Mamlakatimizda kapitalida davlat ulushi mavjud banklar tomonidan yuqori riskli va prundersial normativlarga zid bo‘lgan ba‘zi bir amaliyotlarning amalga oshirilishi banklar uchun likvidlilik riskini keltirib chiqarmoqda. Shuning bilan bir qatorda, davlat banklarining doimiy ravishda hukumat mablag‘lari hisobidan qo‘llab-quvvatlanishi banklararo raqobat muhitiga salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda.

O.Lavrushenning xulosasiga ko‘ra, banklarda kredit riskini keltirib chiqaruvchi 2 omil mavjud bo‘lib, ular quyidagilardir:

* Tashqi omillar

- mamlakatning iqtisodiy rivojlanganlik darajasi;
- Markaziy bankning pul-kredit siyosati;
- makroiqtisodiy ko‘rsatkichlar.

* Ichki omillar

- bankning kredit siyosati va monitoringining sifati;
- mukammal kredit diversifikatsiyasi;
- yangi kredit mahsulotlarini taklif qilish va targ‘ib qilish.[5]

Yuqoridagi iqtisodchi olimning fikri O‘zbekiston Respublikasi bank tizimi uchun ham ahamiyatli bo‘lib banklarda kredit riskni minimallashtirishda ichki omillarga ko‘proq e‘tibor qaratish lozim. Banklarda yuzaga kelayotgan kredit riskining asosiy sabablari tahlil qilinganda banklarda kredit diversifikatsiyasi yaxshi yo‘lga qo‘yilmaganligi, garov ta‘minotini baholashdagi kamchiliklar va monitoring jarayonining sustligi kabi ichki omillar sabab bo‘lganligi aniqlandi.

O‘zbekistonlik iqtisodchi olimlar T.Karaliyev, O.Sattarov, I.Sayfiddinovlarning xulosasiga ko‘ra, aktivlar sifati to‘rtta mezon asosida aniqlanadi: likvidlilik, xatarlilik, daromadlilik va diversifi katsiyalanganlik. Likvidli aktivlar deganda aktivlarni realizatsiya qilish yoki qarzdor tomonidan qarzlarni sundirilishi natijasida ularni pul ko‘rinishiga tez transformatsiyalanish qobiliyatiga tushuniladi. [6]

Yuqorida keltirib o‘tilgan iqtisodiy ta‘rifda aktivlar sifati va likvidli aktivlar to‘liq tushuntirilgan. Tijorat banklarining mijozlar oldidagi majburiyatlarini o‘z vaqtida va yo‘qotishsiz amalga oshirish uchun uning likvidlilik darajasi Markaziy bank o‘rnatgan me‘yor darajasida bo‘lishi va kun yakunida jami aktivlar tarkibida yuqori likvidlik aktivlar salmog‘i 10 foizdan kam bo‘lmasligi lozim.

Tadqiqot metodologiyasi

Ushbu tadqiqotning tahlil usullari ilmiy metodologiyaga asoslanib, tijorat banklarining kredit riski va uni keltirib chiqaruvchi omillarni chuqur o‘rganishga qaratilgan. Tadqiqot ishida ekspert baholash, qiyosiy tahlil, taqqoslama solishtirish va statistik baholash hamda enduksiya usullaridan foydalanilgan.

Tahlil va natijalar

Dunyo iqtisodiyotida yuz bergan jahon moliyaviy inqirozidan so‘ng banklar amaliyotida yangi xulosalar va metodlar shakllandi. Unga muvofiq tijorat banklarida ayniqsa O‘zbekiston Respublikasi tijorat banklarining aktivlari tarkibida kreditlar yuqori salmog‘ni egallaganligi bois kredit riskini doimiy nazorat qilib borishning zarurligi asoslandi. Xususan, kredit riski o‘z vaqtida nazorat qilinmasa bu bankning likvidlilikiga salbiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkin.

Qayd etish joizki, tijorat banklarining kredit portfelining sifati hamda undagi muammoli kreditlarning ulushi bank likvidlilikiga va raqobatbardoshligiga ta‘sir ko‘rsatuvchi muhim

ko‘rsatkichlardan biri bo‘lib hisoblanadi. Ushbu ilmiy tadqiqotni yozish jarayonida xorijiy banklar va mahalliy banklarning ushbu ko‘rsatkichlarini solishtiramiz.

1-rasm.

Sberbank (Rossiya), Halykbank (Qozog‘iston) va Kaspibankida (Qozog‘iston) kredit portfelining NPL darajasi, foizda⁶

*Rasm muallif tomonidan Sberbank, Halykbank va Kaspibankning yillik hisobotlarining ma‘lumotlari asosida tuzilgan.

1-rasm ma‘lumotlaridan ko‘rinadiki:

- Sberbankda muammoli kreditlar ulushi 2020 yilda eng yuqori ulushni namoyon qilgan, bu esa koronavirus pandemiyasi bilan bog‘liq hisoblanadi. Keyingi tahlil qilingan davrda muntazam o‘shish tendensiyasiga ega bo‘lgan holda xalqaro yo‘l qo‘yilishi mumkin darajadan oshmagan. Bu esa, bankning likvidligini ta‘minlash nuqtayi-nazaridan ijobiy holat hisoblanadi;

- Halykbankning kredit portfelida NPL darajasi 2020 yilda yuqori darajada bo‘lgan, bu esa koronavirus pandemiyasida barcha sohalar faoliyati to‘xtatilganligi bilan izohlanadi. Ammo, keyingi tahlil qilingan davrda NPL darajasi xalqaro norma darajasidan ham past bo‘lgan. Bu esa, likvidlik va aktivlar rentabelligi nuqtayi-nazaridan ijobiy holat hisoblanadi;

- Kaspibankda tahlil qilingan barcha davrlarda NPL darajasi yuqori salmog‘ni egallagan. Xususan, 2020-2022 yillarda xalqaro ekspertlar tomonidan muammoli kreditlarni yo‘l qo‘yilishi mumkin bo‘lgan darajasi 5 foizdan yuqorini tashkil etgan. Bu esa, bankning likvidligini ta‘minlash va aktivlar sifatini yaxshilash jihatidan salbiy holat hisoblanadi.

1-jadval.

O‘zmilliybank, Asaka bank va Agrobank kredit portfeli tarkibida muammoli kreditlar darajasi, foizda⁷

Ko‘rsatkichlar	Yillar				
	2020	2021	2022	2023	2024
O‘zmilliybank	3,2	4,7	3,3	3,5	3,4
Asaka bank	3,5	4,8	4,4	4,5	4,7
Agrobank	1,5	4,6	4,1	3,5	3,6

1-jadvalda keltirilgan ma‘lumotlardan ko‘rinadiki:

- O‘zmilliybankning kredit portfelida NPL darajasi 2020-2024-yillarda barqaror darajada saqlanib qolgani holda, 2024-yilda 2021-yilga nisbatan 6,3 foizli punktga oshgan. Bu esa, tijorat bankining likvidligini ta‘minlash nuqtayi-nazaridan ijobiy holat hisoblanadi;

- Asakabankning kredit portfelida NPL darajasi 2020-2024-yillarda doimiy o‘shish tendensiyasiga ega bo‘lgan. Bu esa, bankda kredit portfelining sog‘lom emasligini va aktivlar rentabelligi past darajada ekanligini anglatadi;

- Agrobankning kredit portfelida NPL darajasi 2020-2024-yillarda umumiy holatda pasayish tendensiyasiga ega bo‘lgani holda, 2024-yilda 2021 -yilga nisbatan 1.26 martaga

⁶ Rasm muallif tomonidan Sberbank, Halykbank va Kaspibankning yillik hisobotlarining ma‘lumotlari asosida tuzilgan.

⁷ Jadval muallif tomonidan Markaziy bankning ma‘lumotlari asosida tuzilgan.

kamaygan. Bu esa, bankning likvidligini ta’minlash jihatidan ijobiy holat hisoblanadi.

Shu o’rinda e’tirof etish joizki, kredit portfelidagi NPL darajasi bankning likvidlik ko’rsatkichi bilan teskari proporsionallikni hosil qiladi. Lekin risklilik jihatidan qaraganda to’g’ri proporsional hisoblanadi.

2- jadval

Bazel-II standartida tavsiya etilgan kredit riskini baholash bo’yicha standartlashgan yondashuvda kredit riskini baholash tartibi⁸.

Reyting	Riskka tortish koeffitsiyentlari (%)			
	Davlat va Markaziy banklar	Kredit tashkilotlari	Kredit tashkilot (qisqa muddatli talablar)	Yuridik shaxs
AAA dan A gacha	0	20	20 (20)	20
A+ dan A – gacha	20	50	50 (20)	50
BBB + dan BBB – gacha	50	100	50 (20)	100
BB + dan BB – gacha	100	100	100 (50)	100
B + dan B – gacha	100	100	100 (50)	150
B – dan past	150	150	150 (150)	150
Reytingsiz	100	100	50 (20)	100

2-jadval ma’lumotlaridan ko’rinadiki, kredit oluvchining suveren kredit reytingi qanchalik yuqori bo’lsa, unga berilgan kreditning risk darajasi shunchalik past bo’ladi. Masalan, suveren kredit reytingi “AAA” dan “AA” gacha bo’lgan davlatlarning hukumatlariga va Markaziy banklariga berilgan kredit risk darajasi nolga teng, mazkur davlatlardagi kredit tashkilotlariga berilgan kreditlarning risk darajasi 20 foizga, yuridik shaxslarga berilgan kreditlarning risk darajasi ham 20 foizga teng.

2-jadval ma’lumotlaridan aniq ko’rinadiki, suveren kredit reytingi “V-“ dan past bo’lgan davlatlarning Hukumatlariga, Markaziy banklariga, kredit tashkilotlariga va yuridik shaxslariga berilgan kreditlarning risk darajasi 150 foizga teng.

2-jadval ma’lumotlaridan ko’rish mumkinki, xalqaro reyting agentliklarining reyting bahosiga ega bo’lmagan bank mijozlariga berilgan kreditlarning risk darajasi 100 foizga teng.

2-rasm.

O‘zbekiston Respublikasi tijorat banklarining likvidlilikni qoplash me’yori koeffitsenti, foizda⁹

2-rasm ma’lumotlaridan ko’ringayki, O‘zbekiston Respublikasi tijorat banklari

⁸ Basel Committee on banking supervision. International convergence of capital measurement and capital standards. Bas-II, 2006. <http://www.bis.org/publications..>

⁹ Rasm muallif tomonidan O‘zbekiston Respublikasi Markaziy bankining rasmiy statistik ma’lumotlari (www.cbu.uz) asosida tuzilgan.

kreditlarining umumiy likvidlilikni qoplash me'yori koeffitsenti tahlil qilingan davrda minimal talab 100 foizdan sezilarli darajada yuqori bo'lgan. Bu esa, mamlakat bank tizimining barqarorligini hamda xalqaro maydonda raqobatbardoshligini anglatadi.

Xulosa

Tadqiqot jarayonida tijorat banklarining kredit riskining bank likvidliligiga ta'sirini tahlil qilish jarayonida quyidagi xulosalarni shakllantirdik:

- tijorat banklarida kredit riski doimiy holat bo'lib hisoblanishining asosiy sabablaridan biri O'zbekiston Respublikasi banki tizimining aktivlari tarkibida kredit operatsiyalarining ulushi 68,9 foizni tashkil etadi;

- mamlakatimizda kapitalida davlat ulushi mavjud banklar tomonidan yuqori riskli va prundersial normativlarga zid bo'lgan ba'zi bir amaliyotlarning amalga oshirilishi banklar uchun likvidlilik riskini keltirib chiqarmoqda. Shuning bilan bir qatorda, davlat banklarining doimiy ravishda hukumat mablag'lari hisobidan qo'llab-quvvatlanishi banklararo raqobat muhitiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda;

- Sberbankda muammoli kreditlar ulushi 2020 yilda eng yuqori ulushni namoyon qilgan, bu esa koronavirus pandemiyasi bilan bog'liq hisoblanadi;

- Kaspiybankda tahlil qilingan barcha davrlarda NPL darajasi yuqori salmog'ni egallagan. Xususan, 2020-2022 yillarda xalqaro ekspertlar tomonidan muammoli kreditlarni yo'q qilinishi mumkin bo'lgan darajasi 5 foizdan yuqorini tashkil etgan. Bu esa, bankning likvidliligini ta'minlash va aktivlar sifatini yaxshilash jihatidan salbiy holat hisoblanadi;

- respublikamizning yirik tijorat banklarining kredit portfeli tahlili ko'rsatdiki, O'zmilliybankning kredit portfelida NPL darajasi 2020-2024-yillarda barqaror darajada saqlanib qolgani holda, 2024-yilda 2021-yilga nisbatan 6,3 foizli punktga oshgan;

- O'zbekiston Respublikasi tijorat banklari kreditlarining umumiy likvidlilikni qoplash me'yori koeffitsenti tahlil qilingan davrda minimal talab 100 foizdan sezilarli darajada yuqori bo'lgan. Bu esa, mamlakat bank tizimining barqarorligini hamda xalqaro maydonda raqobatbardoshligini anglatadi.

Fikrimizcha, respublikamiz tijorat banklarining kredit riskini minimallashtirish va bu orqali likvidlilik ko'rsatkichlarni yaxshilash uchun quyidagi tadbirlarni amalga oshirishni maqsadga muvofiq, deb hisoblayman:

1. Tijorat banklarining kredit portfelinig o'sish sur'ati bilan foizli daromadlarning o'sish sur'ati o'rtasidagi mutanosiblikni ta'minlash maqsadida birinchidan, kreditlarning diversifikatsiya darajasini xalqaro e'tirof etilgan bir sohaga 25 foiz darajada hamda muammoli kreditlarga yaratilgan zaxira miqdorini jami kredit portfelinig 1 foizidan oshmagan miqdorda shakllantirish zarur.

2. Sof foizli marjaning me'yoriy darajasini ta'minlash maqsadida, birinchidan, sof foizli daromadlar bilan bank aktivlarining riskka tortilgan summasining o'sish sur'ati o'rtasidagi mutanosiblikni ta'minlash yo'li bilan sof foydaning darajasini oshirish kerak; ikkinchidan, banklararo kreditlarning passivlar hajmidagi salmog'ini pasaytirish va regulyativ kapitalning passivlar hajmidagi salmog'ini oshirish asosida foizli daromadlar bilan foizli xarajatlar o'rtasidagi barqaror nisbatni ta'minlash zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 12 maydagi PF-5992-sonli “2020-2025 yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to'g'risida”gi farmoni//QHMMB:06/205992/0581-son. 13.05.2020 y.

2. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki yillik hisobot – 2024. www.cbu.uz.

3. Burdina A.A. Bankovskoye delo / A.A. Burdina. - M.: MAYI, 2019. - 96 c.

4. Berger A. N., Ghoul S., Guedhami, O. and Roman, R. A. Internationalization and Bank Risk. Management Science, 2017. - № 63 (7). – R. 2283–2301.

5. Lavrushin, O.I. Bankovskoe riski//Uchebniy posobiya. Moskva. – 2007. — P.31-33.
6. T. Karaliyev, O.Sattarov, I.Sayfiddinov Bank faoliyati tahlili. O‘quv qo‘llanma. – Toshkent, 2016. – 136 b.
7. Basel Committee on banking supervision. Basel-III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems-Basel-III, 2010. <http://www.bis.org/publications>.

